

SMRŤ DLŽNÍKA V PROCESSE ODDLŽENIA FYZICKEJ OSOBY

Mgr. Jakub Dzimko

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta
jakub.dzimko@umb.sk

JUDr. Lenka Ušiaková, PhD.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta
lenka.usiakova@umb.sk

JUDr. Andrea Barancová, PhD.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta
andrea.barancova@umb.sk

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-18>

Abstrakt

Právna doktrína chápe smrť fyzickej osoby ako ultimatívnu právnu skutočnosť, pri ktorej je objektívne nespochybniteľné, že v budúcnosti nastane. Smrťou zaniká ex lege spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti, a teda jej právna subjektivita. Smrť fyzickej osoby – dlžníka má nesporne veľký význam na priebeh oddlženia fyzickej osoby podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení. Predkladaný článok analyzuje právnu úpravu, ako aj postup príslušných orgánov v prípade smrti dlžníka počas procesu oddlženia fyzickej osoby, ako aj vplyv prebiehajúceho insolvenčného konania na dedičské konanie.

Abstract

Legal doctrine understands the death of a natural person as a definitive legal fact that is objectively certain to occur in the future. Death deprives a natural person of the capacity to have rights and obligations and, therefore, of legal personality. Thus, the end of a natural person - the debtor is undoubted of great importance for the debt elimination of a natural person under Act No 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring, as amended. This article analyses the legal regulation and the procedure of the competent authorities in the event of the debtor's death in the debt elimination of the natural person, as well as the impact of the ongoing insolvency proceedings on the inheritance proceedings.

Kľúčové slová: Smrť dlžníka. Dedičské konanie. Konkurzné konanie. Oddlženie fyzickej osoby.

Key words: Death of the debtor. Inheritance proceedings. Bankruptcy proceedings. Debt elimination of a natural person.

Úvod

Inštitút oddlženia fyzickej osoby bol v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky implementovaný v podobe zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2006. Konceptia oddlženia bola pôvodne koncipovaná ako inštitút, ktorému obligatórne musí predchádzať konkurz na majetok dlžníka – fyzickej osoby, teda ako inštitút, ktorý môže, ale

zároveň aj nemusí, nasledovať výhradne po zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku.¹

Dňa 1. marca 2017 vstúpil do účinnosti zákon č. 377/2016 Z.z., ktorým sa inštitút oddĺženia fyzickej osoby úplne transformoval a novelizoval, pričom primárnym cieľom zákonodarca pri koncipovaní tejto novely bolo vytvorenie právneho inštitútu, ktorý má predstavovať pre dlžníka možnosť zbaviť sa svojich dlhov a začať opätovne „fungovať“ bez demotivujúcej vidiny ich celoživotného splácania.

Platná právna úprava pripúšťa dva spôsoby oddĺženia fyzickej osoby, a to konkurzom (podľa štvrtej časti ZKR) alebo splátkovým kalendárom. Voľba formy oddĺženia je výlučne v dispozičnom oprávnení dlžníka, ktorý nepodáva všeobecný návrh na oddĺženie, kde by vhodnú formu určil súd, príp. správca, ale voľbu spôsobu oddĺženia vykoná dlžník podaním príslušného návrhu konkurznému súdu. Súd ani správca nie sú oprávnení zmeniť dlžníkom zvolenú formu oddĺženia. Zároveň je potrebné uviesť, že oddĺženie splátkovým kalendárom podľa štvrtej časti ZKR je určené ako fyzickej osobe – podnikateľovi, tak aj fyzickej osobe – nepodnikateľovi.

Na základe vyššie uvedeného, ako aj zákonnej právnej úpravy je nesporné, že oddĺženie fyzickej osoby konkurzom, ako aj splátkovým kalendárom je výlučne konaním návrhovým, pričom aktívne legitimovaným subjektom na podanie návrhu je výlučne platobne neschopný dlžník – fyzická osoba.²

Smrť je právna udalosť, s ktorou sú spojené zákonom ustanovené právne následky. Vo všeobecnosti smrťou zaniká spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti, teda zaniká jej právna subjektivita.³ Smrť zisťuje lekár v súlade so súčasnými poznatkami vedy, pričom prehliadku mŕtveho tela vykoná lekár za účelom zistenia smrti, jej času a príčiny.⁴ Lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, vyplní list o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí a bezodkladne oznámi úmrtie príslušnému matričnému úradu, ktorý vykoná zápis úmrtia do knihy úmrtí. Fyzická osoba môže byť za mŕtveho vyhlásená aj rozhodnutím súdu. Dôvodmi vydania takéhoto rozhodnutia je buď skutočnosť, že osoba je dlhodobo nezvestná alebo so zreteľom na ďalšie okolnosti možno usúdiť, že osoba nežije (napr. zemetrasenie, letecká nehoda a pod.). Súd v konaní o vyhlásenie sa za mŕtveho vyzve vyhláškou túto osobu, aby sa do jedného roka prihlásila alebo ktokoľvek má o nej vedomosť, má v tejto lehote podať o nej správu. Po uplynutí tejto lehoty súd vydá rozsudok o vyhlásení za mŕtveho, v ktorom uvedie deň, ktorý sa považuje za deň smrti.

Na základe všeobecných právnych následkov smrti fyzickej osoby je možné zaoberať sa jej konkrétnymi právnymi súvislosťami nadväzujúcimi na postavenie dlžníka aj jeho právnu aktivitu v čase jeho smrti.

Predkladaný príspevok sa venuje právnym dôsledkom smrti dlžníka – fyzickej osoby v procese oddĺženia fyzickej osoby, ako aj vzťahu prebiehajúceho insolvenčného konania vyhláseného na majetok dlžníka – fyzickej osoby a dedičského konania. Cieľom príspevku je analyzovať platnú právnu úpravu, ako aj aplikačné problémy, ktoré súčasná právna úprava prináša.

¹ KUBINEC, M.: Oddĺženie dlžníka – fyzickej osoby v rámci konkurzu: súčasná a budúca právna úprava. In: *Obchodné právo : odborný časopis pre podnikateľov, právnikov a špecialistov*, roč. 6, 2005, č. 10, s. 37.

² § 166 ods. 1 ZKR v spojení s § 167 ods. 1 a § 168 ods. 1 ZKR.

³ BAJÁNKOVÁ, J.: § 460 [Nadobúdanie dedičstva]. In: BAJÁNKOVÁ, J. – DULAK, A. – FEČÍK, M. – SEDLAČKO, F. – ŠTEVČEK, M. – TOMAŠOVIČ, M. a kol.: *Občiansky zákonník II. Komentár*. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 1759-1766.

⁴ ŠEVCOVÁ, K.: *Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Komentár*. Žilina : EUROKÓDEX, 2019, s. 142-143.

1. Smrť dlžníka pred začatím konkurzu podľa štvrtej časti ZKR alebo poskytnutím ochrany pred veriteľmi v konaní o oddlženie splátkovým kalendárom

Ako už bolo uvedené, insolvenčné konanie – oddlženie fyzickej osoby konkurzom, ako aj oddlženie fyzickej osoby splátkovým kalendárom sú návrhové konania, kde aktívne legitimovaným subjektom na podanie návrhu je výlučne dlžník – fyzická osoba.

Z procesnoprávneho hľadiska pôsobí k ZKR ako *lex generalis*⁵ zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení (ďalej len „CSP“), ktorý stanovuje, že doručením návrhu na súd sa začína konanie.⁶ Smrť účastníka konania (v tomto prípade dlžníka – fyzickej osoby) je takou právnou skutočnosťou, ktorá má v tomto prípade za následok stratu spôsobilosti mať práva a povinnosti, a tým aj *de facto* stratu procesnej subjektivity, ktorá predstavuje jednu zo zákonných procesných podmienok.

Procesné podmienky predstavujú základné procesné predpoklady, aby mohol súd autoritatívne rozhodnúť vo veci samej. Ustanovenie § 161 CSP má povahu generálneho procesného ustanovenia týkajúceho sa skúmania procesných podmienok. V zásade teda platí, že súd danosť alebo nedanosť procesných podmienok skúma *ex officio*, a to v ktoromkoľvek štádiu konania. V zmysle dôsledného uplatňovania princípu jednotnosti konania, čiže tzv. arbitrárneho poriadku, konanie tvorí jeden celok od momentu jeho začatia až do právoplatného skončenia.⁷

Úmrtie dlžníka – fyzickej osoby, ku ktorému došlo po podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, avšak skôr, ako súd vyhlásil konkurz alebo poskytol ochranu pred veriteľmi v konaní o oddlženie splátkovým kalendárom, je v takomto prípade dôvodom na zastavenie konania, nakoľko vyhláseniu konkurzu alebo poskytnutiu ochrany pred veriteľmi v konaní o oddlženie splátkovým kalendárom bráni strata právnej subjektivity osoby dlžníka. V tejto súvislosti je osobitne potrebné zohľadniť aj postavenie dedičov, ktorí nadobúdajú dedičstvo dňom smrti poručiteľa.⁸

V nadväznosti na uvedené skutočnosti je v prípade smrti dlžníka – fyzickej osoby, ku ktorej došlo v čase medzi podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu podľa štvrtej časti ZKR a vyhlásením konkurzu súdom nevyhnutné, aby príslušný konkurzný súd zastavil predmetné konanie v súlade s § 167v ods. 3 ZKR. V prípade smrti dlžníka – fyzickej osoby v čase medzi podaním návrhu na určenie splátkového kalendára a poskytnutím ochrany pred veriteľmi je potrebné, aby príslušný konkurzný súd toto konanie zastavil v súlade s § 168g ZKR.

Je na mieste, aby príslušný konkurzný súd, v konkurznom konaní podľa štvrtej časti ZKR, zároveň aj samostatným výrokom rozhodol o zrušení oddlženia, v prípade, že už bolo vydané uznesenie o vyhlásení konkurzu.⁹ Zrušenie oddlženia má za následok obnovenie pôvodnej vymáhateľnosti a splatnosti pohľadávok dotknutých oddlžením v rozsahu, v ktorom

⁵ Podľa § 196 ZKR: „*Ak tento zákon neustanovuje inak, na začatie konkurzného konania, na konkurzné konanie, na začatie reštrukturalizačného konania, na reštrukturalizačné konanie a konanie o oddlžení (ďalej len „konanie podľa tohto zákona“)* sa primerane použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku.“

⁶ § 156 CSP.

⁷ KOTRECOVÁ, A.: § 161 [Skúmanie procesných podmienok]. In: ŠTEVČEK, M. – FICOVÁ, S. – BARICOVÁ, J. – MESIARKINOVÁ, S. – BAJÁNKOVÁ, J. – TOMAŠOVIČ, M. a kol.: *Civilný sporový poriadok. Komentár*. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 606-615.

⁸ Obdobný právny záver je prezentovaný aj v Uznesení Okresného súdu Žilina zo dňa 02.03.2018, sp. zn. 70dK/35/2018, ako aj v Uznesení Okresného súdu Žilina zo dňa 12.10.2021, sp. zn. 30dK/82/2021.

⁹ Pôjde najmä o situácie, keď k úmrtiu dlžníka – fyzickej osoby dôjde v období medzi vykonaním lustrácie dlžníka – fyzickej osoby v registri obyvateľov zo strany zodpovedného súdneho úradníka a vydania samotného uznesenia o vyhlásení konkurzu sudcom.

ešte neboli uspokojené, pričom pohľadávky, ktoré mohli byť uplatnené v konkurze prihláškou, sa nepremlčia skôr ako uplynú tri roky od zastavenia konania.¹⁰

V dôsledku smrti dlžníka – fyzickej osoby súd začne postupom podľa § 158 a nasl. zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v platnom znení (ďalej len „CMP“) dedičské konanie, v rámci ktorého dôjde k prechodu práv a povinností fyzickej osoby (poručiteľa) na jeho dedičov. Pozostalosť, ktorá je predmetom dedenia, je pritom tvorená aktívami a pasívami poručiteľa, medzi pasíva poručiteľa budú okrem iného zahrnuté tie záväzky poručiteľa, ktoré mal v úmysle vysporiadať v konaní o oddlžení iniciovanom pred jeho smrťou. Veriteľ má možnosť uplatniť si v dedičskom konaní po zomrelom dlžníkovi – fyzickej osobe svoju pohľadávku, ktorú je notár – súdny komisár v prebiehajúcom dedičskom konaní povinný zahrnúť do súpisu dlhov poručiteľa. K zahrnutiu do dlhov poručiteľa sa majú právo vyjadriť dedičia. V rámci dedičského konania môže dôjsť aj k situácii, keď je dlh medzi dedičmi sporný. Aplikačná prax rieši takéto situácie tým spôsobom, že dlh poručiteľa nemôže byť do súpisu dlhov zaradený proti vôli dedičov, samozrejme za predpokladu, že dôvody takejto spornosti v rámci právneho posúdenia musia obstať (napr. premlčaný dlh, tvrdenie, že dlh nikdy nevznikol a pod.). Ak dedičia označia dlh ako sporný a sú dané ďalšie uvedené podmienky, notár ako súdny komisár sa obmedzí len na zistenie spornosti a pri súpise a vyčíslení dlhov sa naň nebude prihliadať. Nezaradenie dlhu do súpisu neznamena, že dlh neexistuje, v dedičskom konaní je riešená len jeho spornosť.

V súlade s § 470 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“), dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiťove dlhy, ktoré na neho prešli poručiťovou smrťou. V súlade s uvedeným je veriteľ pohľadávky oprávnený domáhať sa splnenia svojej pohľadávky od dediča, resp. dedičov poručiteľa, pričom veriteľ má možnosť domáhať sa svojho práva aj prostredníctvom exekúcie ako núteného výkonu rozhodnutia. V prípade, ak súčasťou dedičstva sú aj dlhy poručiteľa, pre zodpovednosť dedičov za dlhy poručiteľa je rozhodujúci moment, či zo strany dedičov nedošlo k odmietnutiu dedičstva. Ak dedič dedičstvo neodmietne, od hodnoty nadobudnutého dedičského podielu dediča sa odvíja jeho zodpovednosť za dlhy poručiteľa, pričom po ukončení dedičského konania postihnutý môže byť akýkoľvek majetok dediča, samozrejme obmedzený hodnotou jeho nadobudnutého dedičského podielu (tu dochádza k splynutiu jeho majetku s nadobudnutým dedičstvom). Ak je dedičstvo zaťažené viacerými dlhmi poručiteľa, pričom dedičia majú dojem, že poručiť mohol mať aj viaceré dlhy okrem tých, ktoré sa podarilo v dedičskom konaní preukázať, môžu dedičia požiadať notára – súdneho komisára o konvokáciu veriteľov – vydanie uznesenia, v ktorom notár vyzve všetkých veriteľov, aby v určenej lehote prihlásili svoje pohľadávky. Podstata tohto inštitútu je v zistení všetkých veriteľov poručiteľa a umožnení dedičom mať prehľad o výške, do ktorej budú v prípade nadobudnutia dedičstva veriteľom zodpovedať za dlhy poručiteľa.

2. Smrť dlžníka počas vyhláseného konkurzu podľa štvrtej časti ZKR

Procesne aj hmotnoprávne odlišná situácia nastáva v prípade, že príslušný konkurzný súd rozhodol o vyhlásení konkurzu podľa štvrtej časti ZKR na majetok dlžníka – fyzickej

¹⁰ K problematike zrušeniu oddlżenia pozri napr. DZIMKO, J. – UŠIAKOVÁ, L.: Nepoctivý zámer dlžníka ako predpoklad zrušeniu oddlżenia fyzickej osoby. In SAKTOROVÁ, E. – DOLÍHALOVÁ, M. – ÚRADNÍK, M.: *Právne rozpravy on-screen : zborník z online vedeckej konferencie konanej dňa 29. 05. 2020 na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici*. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020, s. 21-30 Dostupné na: <https://www.prf.umb.sk/veda-a-vyskum/publikacie-zamestnancov-a-doktorandov-fakulty/book-19373/pravne-rozpravy-on-screen.html> alebo DEÁK, M.: Niekoľko poznámok k zrušeniu oddlżenia pre nepoctivý zámer dlžníka. In *Justičná revue* : časopis pre právnu teóriu a prax, 2020, roč. 72, č. 8-9, s. 1192-1214.

osoby a k samotnému úmrtiu dlžníka – fyzickej osoby došlo až počas priebehu samotného konkurzu.

V takomto prípade právna úprava konkurzu podľa štvrtej časti ZKR stanovuje, že súd pokračuje v tomto konaní a odkazuje na primeranú aplikáciu ustanovenia § 104 ZKR, ktorý upravuje úmrtie dlžníka v priebehu konkurzu vyhláseného podľa druhej časti ZKR.¹¹

V dôsledku straty procesnej subjektivity v podobe smrti dlžníka – fyzickej osoby, ZKR umožňuje pokračovať v konkurznom konaní s osobami, u ktorých je možné dôvodne sa domnievať, že sú dedičia.¹²

Máme za to, že v takomto prípade je určenie okruhu osôb, u ktorých je možné sa dôvodne domnievať, že sú dedičia, potrebné chápať ako predbežnú otázku, ktorú nemôže vyriešiť sám správca konkurznej podstaty, ale je v riešení tejto predbežnej otázky odkázaný na činnosť dedičského súdu konajúceho prostredníctvom notára ako súdneho komisára. Postupom podľa § 189 CMP je dedičský súd prostredníctvom notára ako súdneho komisára povinný upovedomiť tých, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú dedičmi o ich dedičskom práve a o možnosti dedičstvo odmietnuť v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď súd dediča o práve dedičstvo odmietnuť upovedomil; pričom túto lehotu môže súd z dôležitých dôvodov predĺžiť, súčasne dedičov poučí o náležitostiach a o účinkoch odmietnutia dedičstva. Máme za to, že v tomto prípade je bezpredmetné, či ide tzv. zákonných dedičov, resp. závetných dedičov.

Po upovedomení o dedičskom práve vyhodnotí dedičský súd prostredníctvom notára ako súdneho komisára, či došlo k zániku práva dedičstvo odmietnuť alebo či domnelý dedič dedičstvo odmietol. Uvedené hmotnoprávne skutočnosti majú zároveň aj procesný význam. Zánik práva dedičstvo odmietnuť nastáva buď márnym uplynutím lehoty na odmietnutie dedičstva (§ 464 OZ v spojení s § 189 CMP) alebo ešte pred jej uplynutím takým konaním dediča, ktorým dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť (§ 465 OZ). Konanie dediča, ktoré spôsobuje zánik práva dedičstvo odmietnuť, môže mať podobu rozličných faktických či právnych úkonov, vrátane vyhlásenia dediča, že dedičstvo neodmieta.¹³

Po vysporiadaní sa s touto procesnou otázkou a ustálení okruhu dedičov, notár ako súdny komisár na žiadosť správcu konkurznej podstaty vyhotoví potvrdenie o okruhu dedičov.

Potvrdenie o okruhu dedičov je podkladom pre správcu a konkurzný súd pre určenie okruhu subjektov, ktoré sa stanú účastníkmi konkurzného konania na miesto dlžníka – fyzickej osoby ako osoby, u ktorých je možné sa domnievať, že sú dedičia dlžníka – fyzickej osoby. O pokračovaní v konaní s právnymi nástupcami – dedičmi dlžníka je konkurzný súd povinný rozhodnúť samostatným uznesením, voči ktorému nie je prípustný opravný prostriedok (§ 198 ods. 1 ZKR).

Informovanosť neznámych dedičov je osobitne zabezpečená prostredníctvom ustanovenia § 104 ods. 3 ZKR, ktorý stanovuje povinnosť doručovať uznesenia súdu a iné písomnosti prostredníctvom zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Rozhodnutím konkurzného súdu, ktorým rozhodne o právnom nástupníctve dedičov v konkurze podľa štvrtej časti ZKR sa títo dedičia stávajú účastníkmi konkurzu a preberajú na seba povinnosti, ktoré má dlžník, a to najmä povinnosť poskytovať správcovi súčinnosť v súlade s § 166i ods. 5 ZKR v spojení s § 74 ZKR, pričom v tomto prípade sme toho názoru, že bude na rozhodnutí správcu, od ktorého z dedičov bude predmetnú súčinnosť požadovať,

¹¹ § 167w ZKR.

¹² ĐURICA, M.: *Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár*. Praha : C. H. Beck, 2021, s. 823-825.

¹³ TOMAŠOVIČ, M. § 189 [Upovedomenie o dedičskom práve]. In: SMYČKOVÁ, R. – ŠTEVČEK, M. – TOMAŠOVIČ, M. – KOTRECOVÁ, A. a kol.: *Civilný mimosporový poriadok. Komentár*. Bratislava: C. H. Beck, 2017, s. 664.

avšak povinnosť poskytovať súčinnosť správcovi sa vzťahuje na všetkých dedičov, ktorí budú v konkurze v procesnom postavení právnych nástupcov dlžníka.

Konanie o dedičstve sa nemôže skončiť skôr ako konkurzné konanie, pričom pred právoplatným skončením konkurzného konania súd v konaní o dedičstve nemôže nariadiť likvidáciu dedičstva. Po skončení konkurzného konania sa v dedičskom konaní prejedná len ten majetok, ktorý zostane po skončení konkurzného konania.¹⁴

Dedičské konanie okrem zistenia, kto je dedičom, smeruje aj k zisteniu majetku a dlhov poručiteľa, a teda zistenie, ktorý majetok z ukončeného konkurzného konania má patriť do dedičstva, je možné považovať za podstatnú otázku v rámci dedičského konania. V takomto prípade je vhodné, aby notár ako súdny komisár vydal rozhodnutie – uznesenie o prerušení konania z dôvodu existencie predbežnej otázky v súlade s § 2 ods. 1 CMP v spojení s § 162 ods. 1 písm. a) CSP, nakoľko ide o otázku, ktorú nie je v tomto konaní notár ako súdny komisár riešiť.

Majetkom, ktorý by sa mohol prejednať v dedičskom konaní po skončení konkurzu je podľa nášho názoru potrebné chápať nasledujúci majetok:

- majetok, ktorý nepodlieha konkurzu v zmysle § 167h ods. 4, a teda majetok dlžníka, ktorý nemožno postihnúť v exekúcii v zmysle zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v platnom znení,
- majetok, ktorý podlieha konkurzu, avšak sa správcovi v zmysle § 167p ods. 2 ZKR nepodarí ani v treťom kole verejného ponukového konania speňažiť, a teda prestal podliehať konkurzu,
- majetok, ktorý je zabezpečený zabezpečovacím právom podľa § 8 ZKR a zároveň si zabezpečený veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku v konkurze v zmysle § 167k ods. 1 ZKR a contrario,
- nepostihnuteľná hodnota obydlia podľa § 166d ZKR.

Z hľadiska aplikačnej praxe je nepostihnuteľná hodnota obydlia ako predmet dedenia sporná a vznikajú pri jej výklade interpretačné problémy. Autori príspevku majú za to, že ide o majetkové právo dlžníka, ktoré síce patrí dlžníkovi, resp. jeho manželovi podľa § 166d ods. 2 ZKR, avšak ide o majetkové právo, na ktoré má dlžník nárok, a preto ide podľa nášho názoru o právo, ktoré je plne spôsobilé byť predmetom dedenia, a teda ho môžu dedičia poručiteľa zdediť.

Za ďalší aplikačný problém je podľa nášho názoru možné považovať interpretáciu ustanovenia § 167r ZKR, podľa ktorého môže dlžník udeliť oprávnenej osobe podľa § 167r ods. 4 ZKR súhlas s vykúpením majetku podliehajúceho konkurzu. Považujeme za nesporné, že toto právo bude patriť aj dedičom, a to najmä s ohľadom na ochranu oprávnených osôb, ktorú im je poskytovaná v zmysle § 167r ods. 5 ZKR. Interpretatívny problém však vzniká podľa nášho názoru v prípade, že dlžník má viac ako 1 dediča, Potenciálny konflikt môže nastať v riešenej otázke, akým spôsobom budú dedičia nakladať s týmto svojím právom v otázke hlasovania a prípadných nezhôd, ako aj v otázke udelenia práva vykúpiť majetok niektorému z dedičov. V prípade otázky rozhodovania dedičov o udelení súhlasu oprávnenej osobe s vykúpením majetku sme toho názoru, že medzi dedičmi ako účastníkmi konkurzného konania na strane dlžníka vzniká nerozlučné procesné spoločenstvo v zmysle § 77 CSP, a teda bude nevyhnutné, aby s udelením súhlasu oprávnenej osobe na vykúpenie majetku podliehajúceho konkurzu súhlasili všetci dedičia, ktorí vystupujú na strane dlžníka. V otázke udelenia súhlasu s vykúpením majetku niektorým z dedičov sme toho názoru, že toto je prípustné, nakoľko osoby oprávnené vykúpiť majetok podliehajúci konkurzu z konkurznej

¹⁴ ĎURICA, M.: *Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár*. Praha : C. H. Beck, 2021, s. 823-825.

podstaty podľa § 167r ods. 4 ZKR sú totožné s osobami, ktorým svedčí zákonné dedičské právo v súlade s § 473 a nasl. OZ.

3. Smrť dlžníka po poskytnutí ochrany pred veriteľmi v oddĺžení fyzickej osoby splátkovým kalendárom

Konanie o oddĺžení splátkovým kalendárom sa začína doručením návrhu dlžníka – fyzickej osoby na súd, pričom toto konanie je v zásade dvojstupňovým konaním, nakoľko konkurzný súd najprv rozhoduje o poskytnutí ochrany pred veriteľmi a až následne, ak sú splnené stanovené materiálne podmienky, rozhoduje o určení splátkového kalendára a o samotnom oddĺžení.

Základným formálnym predpokladom pre rozhodnutie súdu o poskytnutí ochrany pred veriteľmi je návrh na určenie splátkového kalendára, ktorý spĺňa všetky formálne a obsahové náležitosti vrátane stanovených príloh.¹⁵

Rozhodnutie o poskytnutí ochrany pred veriteľmi má zabrániť individuálnemu uspokojovaniu veriteľov a odňatiu majetku dlžníkovi. Zverejnením rozhodnutia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom vestníku sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadne pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom, ako aj pohľadávky, ktoré sa stávajú ex lege nevymáhateľné vydaním rozhodnutia o oddĺžení. Rozhodnutie o poskytnutí právnej ochrany pred veriteľmi chráni dlžníka aj pred pokračovaním dražby jeho obydlija. Uvedené účinky rozhodnutia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi nastávajú zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku a zanikajú skončením konania.¹⁶

Smrť dlžníka – fyzickej osoby má v tomto prípade za následok zastavenie konania o určenie splátkového kalendára v súlade s § 168g ZKR, rovnako tak aj zanikajú účinky poskytnutej ochrany pred veriteľmi.

Aj v tomto prípade má veriteľ možnosť požadovať uspokojenie svojej pohľadávky od dedičov dlžníka – fyzickej osoby, ktorí budú dediť v dedičskom konaní po poručiteľovi, pričom rozsah plnenia bude daný výškou ceny nadobudnutého dedičstva v súlade s § 407 OZ, avšak „pokus“ o oddĺženie poručiteľa nebude mať na výšku vymáhanej pohľadávky žiadny vplyv.

4. Smrť dlžníka po určení splátkového kalendára v oddĺžení fyzickej osoby splátkovým kalendárom

Cieľom konania o určenie splátkového kalendára je zostavenie splátkového kalendára správcom. Konkurzný súd je povinný preskúmať správcom zostavený návrh splátkového kalendára a zistiť, či návrh zodpovedá podmienkam ustanoveným ZKR.¹⁷

Ak návrh splátkového kalendára je v súlade s pravidlami, ktoré sú stanovené zákonom, súd určí splátkový kalendár. Zo zákona vyplýva, že výrok rozhodnutia konkurzného súdu, ktorým rozhodol súd o určení splátkového kalendára, má dve časti.

V prvej časti rozhodne súd o tom, že zbavuje dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom v rozsahu, v akom nebudú uspokojené splátkovým

¹⁵ DURAČINSKÁ J.: *Oddĺženie*. In: PATAKYOVÁ, M. – MAMOJKA, M. – DURAČINSKÁ, J. a kol.: *Hospodárske právo. II. diel*. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 205.

¹⁶ Bližšie k účinkom rozhodnutia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v konaní o určenie splátkového kalendára pozri napr. DZIMKO, J. – BILAS ŠEVČIKOVÁ: *Splátkový kalendár ako nástroj oddĺženia fyzickej osoby*. In: *Justičná revue: časopis pre právnu prax*, roč. 74, 2022, č. 1, s. 37-38.

¹⁷ DURAČINSKÁ J.: *Oddĺženie*. In: PATAKYOVÁ, M. – MAMOJKA, M. – DURAČINSKÁ, J. a kol.: *Hospodárske právo. II. diel*. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, s. 210.

kalendárom. Ide o pohľadávky, ktoré sú uvedené v § 166a ZKR, pričom súd je povinný uviesť vo výrokovej časti aj znenie tohto ustanovenia. Tak ako aj pri rozhodnutí o oddlžení v konkurze, v záujme právnej istoty je potrebné uviesť aj znenie § 166b ZKR, ktoré upravuje pohľadávky vylúčené z uspokojenia, pretože tieto sa stanú rozhodnutím o oddlžení nevymáhateľné. Druhou časťou výroku je určenie rozsahu uspokojenia pohľadávok nezabezpečených veriteľov formou splátkového kalendára. Vo výroku súd určí splátkový kalendár tým spôsobom, že stanoví percentuálne, v akom rozsahu je povinný dlžník splatiť každú pohľadávku nezabezpečeného veriteľa.¹⁸

Smrť dlžníka – fyzickej osoby po určení splátkového kalendára a oddlžení dlžníka má za následok, že veriteľ pohľadávky môže požadovať splnenie svojej pohľadávky od dedičov poručiťľa výhradne v rozsahu, ktorý bol daný určeným splátkovým kalendárom. Nakoľko samotné oddlžení má za následok zánik vymáhateľnosti pohľadávok podľa vylúčených z uspokojenia podľa § 166b ZKR, tieto pohľadávky nadobudnú charakter naturálnych obligácií, teda pohľadávok, ktorých plnenie nemá povahu bezdôvodného obohatenia, a teda tieto pohľadávky nie je od dedičov poručiťľa možné vymáhať a ich plnenie môže byť zo strany dedičov poručiťľov výhradne dobrovoľné.

Záver

Ako vyplýva z vyššie popísaných skutočností, rozhodujúcim okamihom, kedy v potenciálnom vzťahu konkurzného a dedičského konania na majetok dlžníka – fyzickej osoby nastáva prioritizácia konkurzného konania je vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka – fyzickej osoby. Smrť dlžníka, ktorá nastala pred týmto okamihom, bude mať za následok zastavenie konkurzného konania a následné riešenie majetku dlžníka (poručiťľa) výlučne podľa princípov a zásad dedičského konania. Ak však smrť dlžníka nastane až po vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka – fyzickej osoby, zákon predpokladá pokračovanie v konkurze s domnelými dedičmi dlžníka podľa štandardných zásad konkurzného konania. Dedičské a konkurzné konanie v takom prípade prebiehajú súčasne a paralelne, pričom dedičské konanie sa nemôže skončiť skôr, než konanie konkurzné, majoritne z dôvodu, že v jeho rámci bude potrebné majetkovo vysporiadať tie vzťahy, a potvrdiť prechod tých aktív a pasív pozostalosti po dlžníkovi (poručiťľovi), ktoré zostali nevysporiadané po skončení konkurzu na jeho majetok.

Osobitne sa prioritizácia konkurzného konania oproti konaniu dedičskému prejaví aj v prípade určenia splátkového kalendára súdom pri oddlžení splátkovým kalendárom, kedy sa celkový objem dlhov a záväzkov dlžníka zníži v zmysle súdom schváleného splátkového kalendára, a teda sa zmení rozsah pozostalosti po dlžníkovi (poručiťľovi) v jej pasívnej časti.

Podstatným problémom pri strete oddlżenia fyzickej osoby a dedičského konania po tejto fyzickej osobe je predovšetkým nedostatočné prepojenie informačných systémov a registrov, s ktorými pracujú správcovia v rámci konkurzných konaní a oddlžení a notári v rámci konaní dedičských. Na jednej strane notár v rámci elektronických evidencií, s ktorými v rámci dedičského konania pracuje, nemá možnosť zistiť, že na majetok poručiťľa, po ktorom dedičstvo prejednáva, bol vyhlásený konkurz, či povolené oddlžení. Rovnako správca v štádiu po vyhlásení konkurzu nemusí zistiť smrť dlžníka, pokiaľ mu nebude táto informácia poskytnutá zo strany potenciálnych dedičov, či veriteľov. Je pritom bežné, že často ani potenciálni dedičia nie sú o konkurze či oddlžení poručiťľa informovaní, preto je veľmi pravdepodobné, že smrťou dlžníka nastane dosť rozsiahle informačné vákuum, ktoré spôsobí minimálne značné prieťahy v konkurznom konaní a skomplikuje situáciu tak správcu, ako aj veriteľov dlžníka, a zároveň bude mať dopad na priebeh dedičského konania.

¹⁸ DZIMKO, J. – BILAS ŠEVČIKOVÁ: Splátkový kalendár ako nástroj oddlżenia fyzickej osoby. In: Justičná revue: časopis pre právnu prax, roč. 74, 2022, č. 1, s. 44-45.

Literatúra

1. BAJÁNKOVÁ, J. – DULAK, A. – FEČÍK, M. – SEDLAČKO, F. – ŠTEVČEK, M. – TOMAŠOVIČ, M. a kol.: *Občiansky zákonník II. Komentár*. Praha: C. H. Beck, 2019, 1578 s. ISBN 978-80-7400-770-5.
2. DURAČINSKÁ J.: Oddlženie. In: PATAKYOVÁ, M. – MAMOJKA, M. – DURAČINSKÁ, J. a kol.: *Hospodárske právo. II. diel*. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 175-212. ISBN 978-80-571-0090-4.
3. ĎURICA, M.: Osobné bankroty. In: *Bulletin Slovenskej advokácie*, roč. 23, 2017, č. 4, s. 30-53. ISSN 1335-1079.
4. ĎURICA, M.: *Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár*. Praha : C. H. Beck, 2021, 1496 s. ISBN 978-80-7400-846-7.
5. GANDŽALOVÁ, D. – GANDŽALOVÁ, L.: *Konanie o dedičstve*. Praha: Nakladateľství Leges, 2020, 121 s. ISBN 978-80-7502-446-6.
6. GANDŽALOVÁ, D.: *Dedičské právo*. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2006, 317 s. ISBN 80-8083-347-8.
7. GANDŽALOVÁ, D.: Súčasná právna úprava konania o dedičstve. In: NÉMETHOVÁ, M. (ed.): *Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Neosolii*, roč. 24. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020, s. 57-116. ISBN 978-80-557-1748-7.
8. GANDŽALOVÁ, D.: *Vývoj dedičského práva a jeho ďalšie smerovanie*. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2012, 176 s. ISBN 978-80-557-0282-7.
9. KUBINEC, M.: Oddlženie dlžníka - fyzickej osoby v rámci konkurzu: súčasná a budúca právna úprava. In: *Obchodné právo : odborný časopis pre podnikateľov, právnikov a špecialistov*, roč. 6, 2005, č. 10, s. 37-40. ISSN 1335-6674.
10. SMYČKOVÁ, R. – ŠTEVČEK, M. – TOMAŠOVIČ, M. – KOTRECOVÁ, A. a kol.: *Civilný mimosporový poriadok. Komentár*. Bratislava: C. H. Beck, 2017, 1112 s. ISBN 978-80-89603-54-1.
11. ŠEVCOVÁ, K.: *Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Komentár*. Žilina : EUROKÓDEX, 2019, 180 s. ISBN 978-80-8155-088-1.
12. ŠEVČIKOVÁ, A.: K oddlženiu fyzických osôb podľa štvrtej časti ZKR. In: VOJČÍK, P. – KOROMHÁZ, P. – VADAS, E. (eds.): *Kos ické dni súkromného práva II.: Recenzovaný zborník vedeckých prác*. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 691 – 701. ISBN 978-80-8129-088-6.
13. ŠTEVČEK, M. – FICOVÁ, S. – BARICOVÁ, J. – MESIARKINOVÁ, S. – BAJÁNKOVÁ, J. – TOMAŠOVIČ, M. a kol.: *Civilný sporový poriadok. Komentár*. Praha: C. H. Beck, 2016, 1540 s. ISBN 978-80-7400-629-6.